

TAKRORIY EKIN TURLARINING KUZGI BUG'DOY ILDIZ TIZIMINI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI

Turayev Ulug'bek Utkirovich

“Irrigatsiya va melioratsiya” kafedrası mustaqil izlanuvchi, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muxandislari instituti milliy tadqiqot universiteti
 Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti,

E-mail: ulmosecha@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936921>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro viloyati o'tloqi-allyuvial tuproqlari sharoitida takroriy ekin turlarining kuzgi bug'doy ildiz tizimini rivojlanishiga ta'siri bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'tloqi-allyuvial tuproqlar, ildiz tizimi, kuzgi bug'doy, takroriy ekin, tariq, makkajo'xori (silos uchun), loviya, mosh, oq jo'xori (silos uchun), nazorat (takroriy ekin ekilmagan ang'iz) variant.

Kirish. Dunyo qishloq xo'jaligida so'nggi yillarda don hosili yetishtirishda yangi innovatsion texnologiyalarni tadbiiq qilish orqali tuproq unumdorligini oshirish, mavjud bioiqlim resurslaridan samarali foydalanish, bir yilda ikki yoki uch marta hosil olish yo'nalishida ilmiy tadqiqotlar olib borish muhimligini ta'kidlab o'tmoq lozim.

Respublikamizda bugungi kunda Buxoro viloyatining o'tloqi allyuvial tuproqlar unumdorligiga takroriy ekinlarning ta'sirini aniqlash borasida izlanishlar yetarlicha amalga oshirilmagan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmonida 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi «Tuproq unumdorligini oshirish va muhofaza qilish to'g'risida» tuproqlar holatini yaxshilash, unumdorligini saqlash va oshirish, muhofaza qilishning iqtisodiy choralari belgilash, yerdan foydalanuvchilarni iqtisodiy rag'batlantirish masalalarini nazarda tutish, yil davomida 2-3 marta hosil olish, hosildorlikni 1,2 barobarga oshirish va sug'oriladigan maydonlarda boshqoqli don ekinlarini yetishtirishda yangi navlar, suv va suv resurslarini tejaydigan zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, kuchli sho'rlangan yerlar ulushini har yili 1 foizdan 2026 yilgacha 5 foizgacha kamaytirish vazifalari belgilab berilgan [1].

O'simlikning ildizi uni o'sishi va rivojlanishida muhim fiziologik jarayonlarni bajarib, suvni va unda erigan ma'dan elementlarni o'zlashtiradi hamda ekinlarning barcha qismlarini shu moddalar bilan ta'minlaydi.

Vatanimizda va xorijiy mamlakatlarda juda ko'p olimlar Mauer, [8]; Kachinskiy, [7]; Yeremenko, [5]; Maksimov, [9]; Shleyxer, [10]; Zaysev, [6] va boshqalar) o'simliklarning ildiz tizimini o'rganib, ma'lum xulosalarga kelishgan.

Ma'lum bo'lishicha, ildizning faoliyatida tuproq unumdorligi, suv ta'minoti, harorat, tup son qalinligi, tuproqqa ishlov berish texnologiyasi va boshqa omillar katta rol o'ynaydi.

F.M.Mauerning tadqiqotlarida tuproqda namlik yetishmasligi sababli o'simliklarda ildizlar ko'p va baquvvat bo'lib rivojlanibgina qolmasdan, balki chuqurroq qatlamlarga tarqalishi aniqlangan. Shuning bilan birga o'simliklar tuproqdan namlikni olish uchun ildizlarga ko'p kuch sarflab, natijada ekinlarni yer usti qismini past bo'lib qolishiga sabab bo'ladi [8].

N.A.Kachinskiyning aniqlashicha, o'simlik ildizining asosiy qismi tuproqning oziq elementlari ko'p va o'sishi uchun yaxshi sharoit bo'lgan yuqori qatlamida joylashadi [7].

Yuqoridagilardan kelib chiqib tadqiqotlarimiz oldiga Buxoro viloyati o'tloqi-allyuvial tuproqlar sharoitida Takroriy ekin turlarining kuzgi bug'doy ildiz tizimini rivojlanishi va quruq massa to'plashiga ta'sirini aniqlashni maqsad qilib qo'ydik.

Uslub va materiallar. Ilmiy tadqiqotlar Olot tumani hududida joylashgan "Narzi oyim" fermer xo'jaligi sho'rlangan o'tloq-allyuvial tuproqlari sharoitida 2019-2022 yillarda olib borildi. Dala tajribalari 6 variantda 4 takrorlikda olib borildi. Tajribalarda qishloq xo'jalik ekinlar parvarishi mazkur mintaqa uchun qabul qilingan agrotexnik tadbirlar asosida olib bajarildi. Dala tajribasida o'tkazilgan barcha fenologik kuzatuvlar, biometrik o'lchovlar O'zPITIning «Dala tajribalarini o'tkazish uslublari» uslubiy qo'llanmalaridan foydalanildi [2]. Kuzgi bug'doy va takroriy ekinlarning ildiz qoldiqlari monolit va ramka uslublarida aniqlandi [4]. Hosildorlik bo'yicha olingan ma'lumotlarning dispersion tahlili B.A.Dospexov bo'yicha aniqlandi [3].

Tadqiqot natijalari tahlili. Ildiz tizimining rivojlanishi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ularga tuproq turi, mexanik tarkibi, ekin maydonining rel'yefi, eroziya darajasi, tuproqdagi organik moddalar, yer osti suvlarining chuqurligi, o'simlik turi va navi, shuningdek, ekish muddatlari, me'yorlari, sug'orish va oziqlantirish rejimlari kiradi. Ushbu omillar ildiz tizimining rivojlanish darajasiga, tuproqqa kirib borish chuqurligiga va ildiz massasiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Shu sababli, ildiz tizimining rivojlanishi va faolligi hosilining shakllanib borishi hamda yuqori hosil olish uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi [4].

Ko'pgina tadqiqotchilar fikricha, kuzgi bug'doy o'simligining o'sish va rivojlanishi davrida uni namlik va oziqa moddalar bilan ta'minlashda ildiz tizimining vazifasi va ahamiyati kattadir. Kuzgi bug'doyning ildiz tizimini rivojlanishi turli xil sharoitlarga, ildizning joylashish chuqurligiga, o'simlik turiga, naviga, ildiz tarqalgan ustki qatlamdagi namlik hamda o'simlik o'zlashtiradigan oziq moddalarning miqdoriga bog'liqligi bilan isbotlangan [11].

Olib borgan dala tajribalarimizda takroriy ekinlar hisobiga kuzgi bug'doy ildiz tizimini shakllanishi, turli takroriy ekinlar ta'sirida oziqa moddalarning ta'minlanishiga qarab turlicha shakllanishi kuzatildi.

Kuzgi bug'doy ildiz tizimining shakllanishi o'tkazilgan tajriba davomidagi tuproqning 0-30 sm qatlamda yaxshi rivojlanganligi ma'lum bo'ldi. Nazorat (takroriy ekin ekilmagan ang'iz) variantida takroran ekilishi tufayli ildizning shakllanishi 0-30 sm da 75,60 %, 30-60 sm qatlamda esa 8,95 %, 60-180 sm qatlamda esa 15,45 % ni tashkil etdi.

Takroriy ekin sifatida makkajo'xori (silos uchun) va oq jo'xori (silos uchun) ekilgan variantlarda qator oralariga ishlov berish va sug'orish natijasida oziqa moddalar miqdori tuproqning pastki qismiga yuvilib tushishi natijasida 0-30 sm yuza qatlamda nazoratga nisbatan (5,08-2,46 %) farqlanganligi kuzatildi.

Dunyo dehqonchiligida mosh va loviya o'simliklari ekin maydonlarining kengayishi va don hosilining oshishi bilan ajralib, mosh va loviya donidan nafaqat oziq-ovqat sanoatida, balki yuqori oqsilli ozuqa sifatida chorvachilikda ham foydalaniladi. Bundan tashqari, mosh va loviya ildizlari havodan erkin azotni simbioz qilish xususiyatiga ega bo'lgani uchun tuproq unumdorligini oshiruvchi ekinlardan hisoblanadi.

Takroriy ekinlar loviya, mosh ekilgan variantlarda ularni ildiz tizimini tuproqning yuza qatlamida shakllanishi kuzatilib, kuzgi bug'doyning ildiz tizimi 0-30 va 30-60 sm qatlamlarda

nazorat kuzgi bug'doy, tariq, makkajo'xori va oq jo'xori takroriy ekin bo'lgan variantlarga nisbatan jadal rivojlanganligi kuzatildi.

Takroriy ekin tariq bo'lganda kuzgi bug'doyning ildiz tizimini shakllanishi 0-30 sm qatlamda 78,76 %, 30-60 sm qatlamda 9,03 %, 60-180 sm bo'lgan qatlamlarda 12,21 % ni tashkil etib, 0-30 sm qatlamda nazorat (takroriy ekin ekilmagan ang'iz) variantiga nisbatan 3,16 % ko'proq shakllanishi kuzatildi, bu hol loviya va mosh ekilgan variantlarda esa 9,22-8,60 % yuqori bo'lishi aniqlandi.

Tajribalarimizda nazorat (takroriy ekin ekilmagan ang'iz) variantida esa 0-30 sm qatlamda ildiz tizimining massasi 138,76 g, 30-60 sm qatlamda 8,95 g, 60-180 sm qatlamda esa 27,94 g jami 183,52 g ni tashkil etganligi aniqlandi.

Kuzgi bug'doyning ildiz tizimini shakllanishida eng yuqori ko'rsatkichlar esa takroriy ekin loviya, mosh ekinlaridan so'ng ekilganda ildiz tizimining shakllanishi ijobiy tomonga o'zgarishi kuzatildi. Bu ko'rsatkichlar loviya va moshdan so'ng kuzgi bug'doy ekilganda 0-30 sm qatlamda 180,16-182,31 g; 30-60 sm qatlamda 21,05-22,78 g; 60-180 sm qatlamda esa 11,19-11,69 g; jami esa 212,40-216,78 g ni tashkil etib, takroriy ekin moshdan so'ng kuzgi bug'doyning ildiz tizimini shakllanishi 0-30 sm qatlamda 182,31 g, 30-60 sm qatlamda 22,78 g, 60-180 sm qatlamda esa 11,69 g, jami 216,78 g bo'lib, nazorat (takroriy ekin ekilmagan ang'iz) variantiga nisbatan 33,26 g ko'p ildiz massasi shakllanganligi aniqlandi.

Kuzgi bug'doyning ildiz tizimining shakllanishi takroriy ekinlar ta'sirida oshib borishi kuzatilib nazorat (takroriy ekin ekilmagan ang'iz), tariq, makkajo'xori (silos uchun) va oq jo'xori (silos uchun) takroriy ekin bo'lgan variantlarda tuproqning yuza qatlamlarida dukkakli-don ekinlari loviya, mosh ekinlariga nisbatan ildiz miqdori kamroq hosil bo'lib, pastki qatlamlarda esa biroz bo'lsada jonli rivojlanishi kuzatildi. Biroq, takroriy ekin loviya, moshdan so'ng kuzgi bug'doyning ildiz tizimini shakllanishi tariq, makkajo'xori (silos uchun), oq jo'xori (silos uchun) hamda nazorat (takroriy ekin ekilmagan ang'iz) variantga nisbatan yuqori bo'lganligi kuzatildi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki kuzgi bug'doyning ildiz tizimini shakllanishi asosan, takroriy ekinlarning ildiz tizimini shakllanishiga, ularning o'zidan qoldirgan oziqa moddalar miqdoriga bog'liq holda o'zgarib boradi. Qator orasiga ishlov beriladigan ekinlar makkajo'xori (silos uchun) va oq jo'xori (silos uchun) ekilgan variantlarga nisbatan kuzgi bug'doyning ildiz tizimini shakllanishi loviya va mosh ekilgan variantlarga nisbatan sezilarli darajada kamayib borishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvar "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-sonli Farmoni.
2. Nurmatov va boshqalar. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari. Uslubiy qo'llanma. O'zPITI-T.2007. -B.146.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М: «Колос», 1985. - 317 с.
4. Рожков В.А., Кузнецова И.В., Рахматуллоев Х.Р. Методы изучения корневых систем растений в поле и лаборатории. - 2-е изд. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ. 2008. – 51 с.
5. Еременко В.Е. Водный режим и динамика развития хлопчатника. – Т.: 1951. - 140-

180 с.

6. Зайцев Г.С. Избранные сочинения. - М.: Изд-во с-х литер. журналов и плакатов, 1963.
7. Качинский Н.А. Изучение физических свойств почв и корневых систем растений. - М.: Сельхозгиз, 1931.
8. Мауер Ф.М. К.Изучению корневой системы хлопчатника // Хлопковое дело. 1925. - №5.
9. Максимов Н.А. Избранные работы по засухоустойчивости и зимостойкости растений. - М.: Изд-во, АнСССР, 1952. Т.1.
10. Шлейхер А.И. Хлопководство. – Т.: 1958.
11. Шевелуха В.С. Периодичность роста сельскохозяйственных растений и пути ее регелирования. – М.: Колос, 1980. – 432 с.